

O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali
"Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida talabasi
Axrorov Elyorjon Baxtiyor o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
"Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida katta o'qituvchisi
Xudoyarov Rashid To'ychiyevich

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish qanchalik dolzarbligi va uni rivojlantirish orqali qanday islohotlarga zamin bo'lishi haqida fikr-mulohazalar va olib borilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: islohotlar, ijtimoiy infratuzilma, barqarorlik, iqtisodiyot tarmoqlari, erkinlik, sanoat, xususiy tadbirkorlik.

Kirish

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada

kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish. Ma'lumki, iqtisodiy islohotlar jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

Tahlil va munozaralar

Milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta'minlash, uning tarkibida sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini ko'paytirish; ishlab chikarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish; iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish; faoliyat ko'rsatayotgan erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va kichik sanoat zonalarini samaradorligini oshirish, yangilarini tashkil etish, eksport faoliyatini liberallashtirish va soddalashtirish, eksport tarkibini va geografiyasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarning eksport salohiyatini kengaytirish va safarbar etish. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari doirasida amalga oshirilgan davlat dasturlari va chora-tadbirlarida sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan konsepsiya tasdiqlandi. Ushbu hujjat bilan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi tasdiqlanmoqda. Suv omborlari, sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini hamda ishonchli ishlashini ta'minlash Konsepsiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, mazkur konsepsiyaning amaliyotda to'liq ishlashi Respublikada 2020-2030-yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta'minlash, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo'jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo'jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta'minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Yashirin iqtisodiyot" ulushi qisqaradi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida "Yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan mazkur band ijrosi ta'minlandi. Ushbu qaror bilan "Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha 23 ta banddan iborat "Yo'l xaritasi" tasdiqlanib, unda qator amaliy sa'y-harakatlarni amalga oshirish nazarda tutildi.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish va bozor mexanizmlarini keng joriy qilish tamoyillariga asoslangan islohotlarning yangi bosqichida davlatning iqtisodiyotdagi rolini kamaytirish va xususiy sektorning ishtirokini kengaytirish bo'yicha navbatdagi ishlarning natijadorligini oshirish bugungi kunda iqtisodiyotni

boshqarishning aniq, shaffof va natijaga yo'naltirilgan mexanizmini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Shu bilan birga, hududlarda aholining turmush darajasi va sifatini yaxshilash, xususan kambag'allikni qisqartirish vazifalari ko'p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarning raqobatbardoshligini oshirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun fundamental sharoitlarni yaratib berish hisobiga yangi va barqaror ish o'rinlarini tashkil etish bilan bevosita bog'liqdir.

Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan isloh qilish va rivojlanishiga aloqador vazirlik va idoralar faoliyati uyg'unligini ta'minlashni, mavjud muammo va to'siqlarni tezkorlik bilan aniqlash va bartaraf etishga asoslangan zamonaviy va inklyuziv institutsional tizimni joriy etishni talab etadi. Xususan:

birinchidan, makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish maqsadlari va tarkibiy islohotlar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash, shuningdek, tashqi va ichki omillar ta'sirida yuzaga keladigan iqtisodiy sikllarni boshqarishning zamonaviy prognozlashtirish modellariga asoslangan samarali tizimi va mexanizmlarini joriy etish jarayoni kechikmoqda;

ikkinchidan, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha yaxlit tizim va muvofiqlashtiruvchi davlat organi, me'yoriy-huquqiy baza, mezonlar va baholash uslubiyotining mavjud emasligi, shuningdek, ushbu yo'nalishdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikka jalb qilish vazifalarining aniq ajratib olinmaganligi sababli tegishli aholi guruhlari bilan amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligi past darajada qolmoqda;

uchinchidan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha aniq yondashuv va tamoyillar to'liq shakllantirilmagan, iqtisodiyotning hududiy va tarmoq rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ta'minlanmasdan hamda hududlarni rivojlantirishdagi mavjud salohiyat va "nisbiy ustunlik" mezonlaridan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda inson kapitali va demografik omillar inobatga olinmasdan qolmoqda;

to'rtinchidan, mamlakatda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning aniq yondashuvlarini belgilab olish, tadbirkorlikni moliyaviy va nomoliyaviy qo'llab-quvvatlashning maqsadga yo'naltirilgan, ayniqsa, aholini tadbirkorlikka o'qitish va kasbga o'rgatish ishlarini tizimlashtirish, shu jumladan barcha dasturlar hisobidan ajratilayotgan mablag'larning sarflanish samaradorligini baholash ishlarini tashkil etishda kamchiliklar kuzatilmoqda;

beshinchidan, mamlakat sanoatini rivojlantirishning fundamental drayverlari hisoblangan sohalarda mehnat unumdorligini oshirish, sohaning raqobatbardoshligini kuchaytirish bo'yicha aniq mexanizm va dastaklarga asoslangan yagona industrial siyosat va strategiya ishlab chiqilmagan, shuningdek, mazkur jarayonda texnik reglamentlarni zamon talablaridan kelib chiqib yangilash va samarali foydalanish masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi faqat senat va prezidentga hisobdor bo'ladi. Joriy yilning 6-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqobat muhitini yana-da rivojlantirish va iqtisodiyotdagi davlat

ishtirokini qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmoni imzolanishi bilan mazkur bandning ijrosi ta'minlandi. Farmonga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga hisobdor bo'lishi belgilanmoqda. Mazkur farmon O'zbekistonda tovar va moliya bozorlarida raqobatni rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun teng sharoitlarni yaratish, oshkoralikni ta'minlash va davlat xaridi tartib-taomillarini yana-da takomillashtirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va investitsiyalarni faol jalb qilish yo'nalishiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Jahon banki hamkorligida tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi - 2020-yilgi Davlat dasturida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni axborot-tahliliy jihatdan muhokama qilish va videomuloqotda 2020-yilgi Davlat dasturi ijrosi haqida ma'lumot berilar ekan, "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Prezident Farmoni bilan davlat ulushi bo'lmagan banklar aktivlari hissasini joriy 15 foizdan 60 foizgacha oshirish, xususiy sektor oldidagi majburiyatlar hissasini joriy 28 foizdan 70 foizgacha oshirish, davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitaliga zarur tajriba, bilim va nufuzga ega kamida uchta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish kabi maqsadlar ko'zlangani taraqqiyotning muhim omili ekani e'tirof etildi.

Hozigi kunga kelib strategiyaning «Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari» bobida xususiy mulk huquqi va kafolatlarini himoya qilish, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesga to'liq erkinlik berish, ular faoliyatiga davlat idoralarining noqonuniy aralashuviga yo'l qo'ymaslik, davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish, xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning ustav jamg'armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan ob'yektlar bazasida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida davlatning ishtirokini kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Rostdan ham, bugun yurtimiz demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon islohotlarimizning eng katta natijasi hisoblanadi. Maqsadning aniqligi harakatlar samarasini ta'minlaydigan eng muhim mezon bo'lib xizmat qilyapti. Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, iqtisodiy barqarorlikning poydevori mustahkam bo'lishi uchun adolatli, shaffof va uzoqqa mo'ljallangan yangi soliq ma'muriyatchiligi yuzaga keldi. Birinchi navbatda, soliqlar turi 16 tadan 9 taga, nazorat shakllari 13 tadan 2 taga qisqartirildi. O'zgarishlar natijasi xalqaro reyting va indekslarda ham o'z aksini topdi. Xususan, "Economic Freedom" — Iqtisodiy erkinlik reytingidagi "Tax Burden — Soliq yuki" indikator bo'yicha 2017-yildagi 90,7 ballik ko'rsatkichdan o'tgan yili 92,4 ballik ko'rsatkichga erishildi. Yaqin yillardagi holatga nazar tashlasak, 97% soliq to'lovchi soddalashtirilgan rejimda faoliyat yuritib, mamlakatimiz YaIMda ularning ulushi qariyb 60%ga yetgan holda, byudjet tushumlaridagi hissasi boryo'g'i 9,2%ga teng bo'lgan. Asosiy soliq

yuki esa umumbelgilangan rejimdagi 3 foiz soliq to'lovchi zimmasiga to'g'ri kelar edi.

- ❖ Harakatlar strategiyasi doirasidagi islohotlar natijasida barchaga teng va erkin raqobat sharoiti yaratildi. Ortiqcha yig'implarni bekor qilish va soliq stavkalarining normallashtirilishi tufayli tadbirkorlik subyektlariga soliq yuki kamaytirildi. Xususan, mol-mulk, daromad va ijtimoiy soliq stavkalari 2 barobar pasaytirildi. Qo'shilgan qiymat solig'i 20%dan 15%ga tushirildi.
- ❖ Eng muhimi, o'zgarishlarni har bir fuqaro, har bir tadbirkorlik subyekti o'z faoliyatida his qilyapti. Buni soliq majburiyatlarini o'z vaqtida ixtiyoriy bajarilish darajasi 80%dan 95%ga ko'tarilganidan ham bilish mumkin.
- ❖ Soliq yukining teng taqsimlanishi va pasayishi natijasida foyda solig'i to'lovchilari 15,2 baravar, suv solig'i to'lovchilari 36,5 baravar va yer solig'i to'lovchilari 38 baravar ko'paydi.
- ❖ Yig'ilayotgan soliq miqdori o'tgan yilningoxirgi choragidan boshlab har oyda 10 trillion so'mdan oshmoqda yoki 1 milliard dollar ekvivalentiga teng bo'lmoqda.

O'zbekiston soliq tizimida shu paytgacha bunday natija kuzatilmagan. Buni islohotlarimizning aniq dalili sifatida qayd etish mumkin. Bunday natijalarning eng muhim omili biznesning islohotlarga bo'lgan ishonchi oshgani, sohani raqamlashtirish va ishga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga erishganimiz bo'ldi.

Xulosa

Iqtisodiy hayotning barcha jabhalarini, jumladan, valyuta bozorini liberallashtirish, davlatning xalqaro imiji bilan bog'liq katta voqea. Lekin ular ustidan, shuningdek, emissiya, chet eldan pul ko'chirmalari ustidan qat'iy nazorat o'rnatilmasa, iqtisodiyotning real o'sishi va muomaladagi pul miqdori o'sish sur'atlari o'rtasidagi farq sifatida doimo paydo bo'ladigan inflyasiyani keltirib chiqarishi hech gap emas. Monetar siyosat bilan fiskal siyosatni qo'shib olib borish bunday holatlarning oldini olish imkonini beradi.

Hali oldinda o'zaro munosabatlarda inson omilini keskin kamaytirib, sohaga raqamli texnologiyalarni yana-da keng jalb etish, iqtisodiyotda xufiyona aylanmalar darajasini qisqartirish, umumbelgilangan deklaratsiya tizimiga o'tish, xalqaro andozalardagi xizmat ko'rsatish standartlarini joriy etish, halol tadbirkorlik subyektlarini yana-da qo'llab-quvvatlash, yer va ko'chmas mulklarni elektron ro'yxatga olish va baholash kabi qator strategik vazifalarning ijrosini ta'minlash mas'uliyati turibdi va biz ularni hal etishga qat'iy bel bog'laganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://soliq.uz/press-services/news/show/iqtisodiyotni-yanadarivojlantirish-va-liberallashtirish--islohotlarning-mustahkam-poydevori>
2. Rasulov A. M. "O'zbekistonda global tarmoqning rivojlanishi"// Scientific progress. – 2021.
3. https://strategy.uz/index.php?category=liberalizaciya_ekonomiki&lang=uz

4.<https://yuz.uz/uz/news/harakatlar-strategiyasidan--taraqqiyot--strategiyasisari?view=adolat-va-qonun-ustuvorligi--inson-qadr-qimmatini-taminlashningeng-asosiy-sharti>

5. Ostanqulov M. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. - T: Talqin. 2008.